

**БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ
ТА ЙОГО ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ**

Дмитро Гордієнко

**BOHDAN KĘTRZYŃSKI
AND HIS DOCTORAL THESIS**

Dmytro Hordiienko

The article reveals a page from the creative biography of the famous Ukrainian public and political figure, member of the Shevchenko Scientific Society and the Ukrainian Free Academy of Sciences Bohdan Kętrzyński (1919–1969), namely the history of the preparation and defence of his doctoral thesis. The thesis is devoted to the topic of coverage of the figure of Hetman Mazepa and Ukraine at that time in Swedish historiography. The primary focus is on the issue of the Ukrainian-Swedish alliance of the early 18th century.

Bohdan Kętrzyński was one of the leading figures of the OUN(M), the head of the organization on the northern vector of its activities – in Scandinavia. He was a polyglot, a brilliant publicist, author of hundreds of articles about Ukraine and Ukrainian culture in the Scandinavian press. He was particularly active during the World War II. In addition to his publications in the Scandinavian press, Kętrzyński also founded Ukrainian magazines in Scandinavia, primarily focused on Ukrainian prisoners of war in Finland. In addition to journalism, the historian gave public lectures on the history and culture of Ukraine, with an emphasis on the history of the Ukrainian liberation struggle against Moscow. Thus, the main topic of Kętrzyński's research – the study of the Cossack era of Ukrainian history – was formed from his journalism and lectures. The topic of Mazepa was especially useful for countering Soviet propaganda, in particular, refuting Soviet historical labels. The Great Northern War is also a sensitive topic for Swedish historiography and Swedish historical memory. Therefore, the choice of topic was successful and Kętrzyński was “heard” in Sweden.

His doctoral thesis was defended at the Ukrainian Free University in Munich on 15 September 1951. The dissertation was supervised by the famous Ukrainian historian Borys Krupnytskyi. This thesis later formed the basis of Kętrzyński's monograph "Mazepa". The topic of the Swedish-Ukrainian alliance under Karl X and Bohdan Khmelnytsky would become the historian's habilitation thesis, also defended at the Ukrainian Free University in Munich in 1957.

Keywords: Bohdan Kętrzyński, OUN(M), Ivan Mazepa, Karl XII, Ukrainian Free University in Munich, diaspora historiography, doctoral thesis, diaspora.

Серед плеяди видатних українських політичних діячів та істориків ХХ ст. по-праву має бути ім'я Богдана Кентржинського, у свій час одного з провідних діячів ОУН(М) у західній та північній Європі. На сьогодні його ім'я частково повернено в Україну, в українську культуру та історіографію. У 2017 р. видавництво "Темпора" видало український переклад головної праці дослідника – монографію "Мазепа", первісно написану й опубліковану шведською мовою.

Як науковець Богдан Кентржинський проаналізований лише в статті-некролозі Олексі Вінтоняка, опублікованій у часописі "Український історик" за 1969 р., коротко в довідковій статті Галини Герасимової¹ та в магістерській дисертації Наталії Коцюбинської², підготовленій під керівництвом професора Михайла Кірсенка та захищеній у Києво-Могилянській академії у 2020 році. Проте докторська дисертація Кентржинського в цих дослідженнях лише згадується³, як і в працях Юрія Черченка⁴, які загалом стосуються

¹ Г. ГЕРАСИМОВА, *Кентржинський Богдан*, [у:] "Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник". Київ, 2004. Вип. 2, ч. 2, с. 195–197.

² Н. О. КОЦЮБИНСЬКА, *Репрезентація діяльності Богдана Кентржинського в еміграції через призму его-джерел та преси*. Магістерська робота. Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра історії. Київ, 2020, с. 66–76.

³ Г. ГЕРАСИМОВА, *Кентржинський Богдан*, *op. cit.*, с. 196.

⁴ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Богдана Кентржинського в Архіві ОУН у Києві*, [у:] "Український археографічний щорічник". Вип. 13/14, т. 16/17.

постаті Кентржинського як активного діяча ОУН на півночі Європи⁵, хоча саме Ю. Черченко на сьогодні може вважатися провідним фахівцем з вивчення біографії Богдана Кентржинського. Загалом політичній діяльності історика присвячена й згадана магістерська робота Наталії Коцюбинської. При цьому щодо наукової біографії вченого, в історіографії наявні й деякі неточності. Наприклад, Н. Коцюбинська зазначає, що всі наукові праці Кентржинського “написані шведською та фінською мовами”⁶, що не зовсім так. Власне його докторська дисертація була написана і захищена українською мовою. Тому, аналіз докторської дисертації та вивчення обставин її написання та захисту дає змогу не лише доповнити творчу біографію Кентржинського, а й внести в неї деякі уточнення.

Богдан Кентржинський народився 22 лютого 1919 р. у м. Рівне у родині вчителів шляхетського походження⁷. Його батько Антон у

Київ, 2009, с. 175; Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Богдан Кентржинський – діяч українського націоналістичного руху, журналіст і вчений-історик*, [у:] “Український визвольний рух”. Зб. 14. Львів, 2010, с. 202; Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського з Дмитром Дорошенком, Борисом Крупницьким, Володимиром Кубійовичем і Володимиром Яневим*, [у:] “Український археографічний щорічник”. Вип. 16/17, т. 19/20. Київ, 2012, с. 546; Ю. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Архіву ОУН у Києві про життя та діяльність українського журналіста і історика Богдана Кентржинського*, [у:] “Наукові записки: Зб. пр. молодих вчених і аспірантів”. Т. 21. Київ, 2010, с. 459.

⁵ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Богдана Кентржинського в Архіві ОУН у Києві*, *op. cit.*, с. 173–190; Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Богдан Кентржинський...*, *op. cit.*, с. 194–204; Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Доповнення до листів Богдана Кентржинського до Володимира Янева та Бориса Крупницького*, [у:] “Український археографічний щорічник”. Вип. 18. Київ, 2013, с. 812–814; Ю. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Архіву ОУН...*, *op. cit.*, с. 451–465; Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 545–569; Ю. ЧЕРЧЕНКО, Д. БУРІМ, *Документи Богдана Кентржинського про українські громади в Німеччині та країнах Скандинавії*, [у:] “Наукові записки: Зб. пр. молодих вчених і аспірантів”. Т. 24. Київ, 2012, с. 597–623.

⁶ Н. О. КОЦЮБИНСЬКА, *Op. cit.*, с. 7.

⁷ О. ВІНТОНЯК, *Пам'яті Богдана Кентржинського*, [у:] “Український історик”. 1969. Ч. 4, с. 74; Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Богдана Кентржин-*

роки Української революції примкнув до національного руху, у міжвоєнний період став активним членом “Просвіти”, в якій був секретарем рівненської організації та відповідав за шкільну секцію. У 1940 р., з окупацією Волині советськими військами, Антон Кентржинський був заарештований советськими каральними органами і репресований. Матір Олену з сином Тарасом депортували до Казахстану, де вона прожила 15 років⁸.

Середню освіту Богдан Кентржинський здобув у приватній українській гімназії ім. Теодора Пекарського в Рівному, що була відкрита стараннями зокрема його батька. По закінченні гімназії у 1936 р. юнак вступив у Варшавський університет на гуманістичний відділ, де спеціалізувався на історії та германістиці, паралельно слухав лекції у Високій школі журналістики у Варшаві⁹. Активну участь юнак брав і в українському скаутському русі в Польщі, ставши членом корпорації “Запоріжжя”, куратором якої був міністр культури УНР Роман Смаль-Стоцький¹⁰, який поруч з Володимиром Панченком-Юревичем назавжди залишив “незатерті сліди” в пам’яті Кентржинського¹¹.

З початком Другої світової війни навчання довелося припинити. Початок війни застав Кентржинського в Норвегії, в яку він потрапив, “щоб відвідати Кнута Гамсуна й Льофотські острови, реалізуючи мрію ще шкільних років”¹², оскільки з дитинства захоплювався скандинавською літературою та культурою. Поразка Польщі дала підстави Кентржинському відмовитись від польського

ського в *Архіві ОУН у Києві*, *op. cit.*, с. 173.

⁸ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Богдана Кентржинського в Архіві ОУН у Києві*, *op. cit.*, с. 173. Володимир Кубійович звертався до Богдана Кентржинського з проханням підготувати статтю про батька для “Енциклопедії українознавства”, однак виявити таку статтю в “Енциклопедії” не вдалося: Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 564.

⁹ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Богдана Кентржинського в Архіві ОУН у Києві*, *op. cit.*, с. 173; Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 559.

¹⁰ Н. О. КОЦЮБІНСЬКА, *Op. cit.*, с. 28.

¹¹ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 567.

¹² *Ibid.*, с. 567.

громадянства і, попри спротив польського посольства, – залишитись у Норвегії, де він влаштувався при університеті в Осло приватним асистентом професора славістики¹³. З 1940-го року Кентржинський продовжує навчання в Берлінському університеті зі спеціалізацією зі скандинавістики і розпочинає працю над докторською дисертацією, першою темою якої було “Віддзеркалення мотивів ісландської саги в Несторовій хроніці”¹⁴.

Ще в 1930-ті рр. Кентржинський примкнув до українського націоналістичного руху, після розколу ОУН у 1939 р. став на бік групи мельниківців. Як діяч ОУН відомий під псевдами Доктор, Кент, Орловський, В. Сіверський та Шапара. У 1940 р. стає членом Українського Національного Об’єднання в Берліні¹⁵.

У липні 1941 р., у віці 22-х років Богдан Кентржинський був призначений представником ОУН у Фінляндії, яка цікавила ОУН як потенційний союзник у боротьбі проти ССРСР. Перед Кентржинським стояли завдання: 1) опіка над українськими полоненими червоної армії; 2) формування з них національного українського легіону проти ССРСР та 3) налагодження української інформаційної служби на скандинавські країни¹⁶. Кентржинському вдалося досягнути певних успіхів на цьому полі, насамперед порозумітися з урядовими колами Фінляндії. Відтак у листопаді того ж року він отримує нове запрошення відвідати цю Скандинавську країну. На цей раз його запрошували чотири фінські наукові товариства з проханням прочитати низку лекцій, присвячених Україні¹⁷, які він і прочитав на початку 1942 р. Згодом Кентржинський став редактором місячника “Український літопис”, призначеного для українських військовополонених у Фінляндії. Окрім того у фінській пресі

¹³ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 559, 567.

¹⁴ *Ibid.*, с. 559.

¹⁵ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Богдана Кентржинського в Архіві ОУН у Києві*, *op. cit.*, с. 173; О. ВІНТОНЯК, *Пам’яті Богдана Кентржинського*, *op. cit.*, с. 75.

¹⁶ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *На скандинавському секторі ОУН в Другій світовій війні*, [у:] “Організація Українських Націоналістів 1929–1954”. Париж, 1955, с. 302.

¹⁷ *Ibid.*, с. 305.

упродовж 1942–1944 рр. ним особисто або за його участю було опубліковано близько 800 статей на українську тематику¹⁸, зокрема 22 січня 1943 р. було опубліковано 80 статей (з них 40 передовиць) на відзначення 25-річчя проголошення незалежності України¹⁹. У квітні 1942 р. Кентржинський заснував Українське інформаційне

Книга Богдана Кентржинського “Sanningen om Ukraina” (“Правда про Україну”). Гельсінкі, 1943

бюро для Фінляндії, завданням якого була підготовка матеріалів фінською, німецькою та шведською мовами для західної преси та матеріалів для української преси. І вже влітку того ж року він засновує часопис “Українець у Фінляндії”, призначений для українських військовополонених у Фінляндії, який з другого числа був заборонений до ввезення на територію Німеччини. Окрім того Українське пресове бюро видавало “Український літопис” та “захалавні книжки” з української тематики²⁰. Вершиною ж науково-публіцистичної діяльності Кентржинського у Фінляндії стало видання книги фінською мовою “Sanningen om Ukraina” (“Правда про Україну”) (Гельсінкі, 1943), в якій дослідник зокрема піддав критиці

німецьку політику в окупованій Україні, що завдало прикροстей багатьом оунівцям у Німеччині²¹, хоча основний зміст стосу-

¹⁸ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *На скандинавському секторі ОУН...*, ор. cit., с. 314.

¹⁹ *Ibid.*, с. 312.

²⁰ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Богдан Кентржинський...*, ор. cit., с. 197.

²¹ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *На скандинавському секторі ОУН...*, ор. cit., с. 323.

вався вікової визвольної боротьби українців проти Москви. Окрім Гельсінкі книга витримала два видання у Стокгольмі (в 1943 та по війні), при цьому майже весь перший наклад викупила советська посол у Швеції Олександра Колонтай, щоб запобігти її поширенню у вільному світі²². Книга наробила шуму, тому коли советський уряд поставив ультиматум Фінляндії про капітуляцію у вересні 1944 р., Кентржинський змушений був тікати з країни, щоб не потрапити в руки НКВД. Водночас поставало нагальне завдання налагодження контакту з американськими українцями, що можна було здійснити зі Швеції. Відтак наприкінці 1943 р. від Шведського уряду Кентржинський отримав акредитацію журналіста і разом з багатьма українськими військовополоненими переїхав до Швеції²³.

У 1947 р. вдалося організаційно оформити українську громаду Швеції, а в 1949 р. Кентржинський відновив у Стокгольмі Українське інформаційне бюро на Скандинавію²⁴, завданням якого була підготовка матеріалів для шведських газет. Разом з тим засновує першу українську газету у Швеції “Стокгольмський вісник”²⁵, тоді ж він стає й членом Проводу ОУН(М)²⁶. На відзначення 240-літнього ювілею українсько-шведського союзу українська громада у Швеції прийняла ім’я гетьмана Пилипа Орлика²⁷. Кентржинський був кореспондентом низки шведських щоденних газет. Окрім того він займався поповненням шведських бібліотек українською літературою²⁸, оскільки, як писав у листі до вчителя Бориса Крупниць-

²² Ю. Черченко, Д. БУРІМ, *Документи Богдана Кентржинського*, оп. cit., с. 603.

²³ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *На скандинавському секторі ОУН...*, оп. cit., с. 320.

²⁴ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Богдана Кентржинського в Архіві ОУН у Києві*, оп. cit., с. 175.

²⁵ Ю. Черченко, Д. БУРІМ, *Документи Богдана Кентржинського*, оп. cit., с. 603.

²⁶ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Богдана Кентржинського в Архіві ОУН у Києві*, оп. cit., с. 175; Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Богдан Кентржинський...*, оп. cit., с. 202.

²⁷ Ю. Черченко, Д. БУРІМ, *Документи Богдана Кентржинського*, оп. cit., с. 618.

²⁸ Зокрема з проханням надіслати українознавчу літературу Кентржинсь-

кого, “всі українські книжки шведських бібліотек – це зовсім припадкова збиранина”²⁹. Прикметно, що й після тридцяти років незалежності України, ситуація з україністикою у шведських бібліотеках не змінилася.

Серед нечисленної української еміграції у Швеції Богдан Кентржинський репрезентував науковий напрямок³⁰. Кентржинський організує публічні лекції українських істориків, на які запрошує і Бориса Крупницького, при цьому пропонує зупинитися й жити у нього³¹. У липні 1951 р. організує у Стокгольмі прес-конференцію Володимиру Яневу, присвячену українській визвольній боротьбі. У 1954 р. українці у Швеції організували низку прес-конференцій на тему “правди про Переяславський договір” та визвольну боротьбу українського народу³². Так, на першій прес-конференції 2 лютого 1954 р., на якій були присутні представники шведської, німецької, нідерландської, естонської, швейцарської, латвійської, грецької, англійської, американської та італійської преси, Кентржинський представив огляд визвольної боротьби українців від Переяславської угоди до свого часу. 4 березня того ж року Кентржинський виголосив доповідь на тему “Шведсько-українські державні договори XVII–XVIII ст. у визвольній боротьбі України”³³.

Росіяни різними засобами поширювали власні “історіографічні” схеми, особливо щодо східноєвропейської історії. У Швеції це проявлялося у російському викривленні подій Північної війни початку XVIII ст. Оскільки ці події прямо стосувалися української історії, поставало гостре питання протидії російській пропаганді на історичному ґрунті. Це завдання й покладає на себе Богдан Кентржинський. Дослідник змінює тематику своїх наукових досліджень від скандинавських саг до української козаччини. Під впливом Круп-

кий звертався до Володимира Кубійовича: Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 554.

²⁹ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 549.

³⁰ ЯРОСЛАВ РУДНИЦЬКИЙ, *3 подорожі до Скандинавії 1957*. Вінніпег; Осло: Тиктор, 1957, с. 79.

³¹ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 551.

³² Н. О. КОЦОБІНСЬКА, *Op. cit.*, с. 62–64.

³³ *Ibid.*, с. 64–65.

ницького він зосереджується на темі шведсько-українських відносин доби гетьмана Івана Мазепи та короля Карла XII³⁴. Завдання було не простим, адже проти Кентржинського та української справи активно діяла шведська комуністична преса, насамперед газета “Ny Dag”³⁵.

Кентржинський вільно володів шведською, фінською, німецькою, англійською, французькою мовами³⁶, якими й виходили його статті. Упродовж 1949–1950 рр. він прослухав курс лекцій у Стокгольмському університеті і в 1950 р. склав іспит зі славістики на “ступінь кандидата філософії”³⁷. У квітні 1951 р. Кентржинський на тиждень приїхав до Мюнхена з метою вирішити питання здобуття докторату в Українському Вільному Університеті³⁸, професором якого був учитель Борис Крупницький. Потрібно було дописати ще 20 сторінок тексту “з оглядом по-перше шведських розшуків у турецьких архівах, які мають інтерес для нашої [української – Д. Г.] історіографії, а по-друге, з оглядом надзвичайно для нас цікавої дискусії в Швеції з приводу гострого випадку [Євгена] Тарле проти шведської історіографії минулого року”³⁹. Увесь потрібний матеріал Кентржинський мав при собі, однак не мав можливості допрацювати працю в Мюнхені і тому надіслав “незавершений” текст Крупницькому, який на той час перебував у лікарні. З листування випливає, що дослідники раніше не були знайомі. Принаймні такий висновок можна зробити з бажання Кентржинського відвідати колегу в шпиталі, щоб “привітати” того, кому він “в великій мірі” завдячував інтересом до шведсько-українського союзу початку XVIII ст.⁴⁰, та з листа Крупницького від 18 липня 1951 р., в якому між іншим

³⁴ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *Мазепа* / пер. Олега Короля. Київ: Темпора, 2017, с. 8.

³⁵ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Доповнення до листів Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 814.

³⁶ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Богдан Кентржинський...*, *op. cit.*, с. 199.

³⁷ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Богдан Кентржинський...*, *op. cit.*, с. 202; Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 559.

³⁸ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 548, 550.

³⁹ *Ibid.*, с. 548.

⁴⁰ *Ibid.*

адресант висловлює бажання “ближче познайомитися” з колегою⁴¹. Відтак у наступному листі (20.7.1951 р.) Кентржинський дякує за запрошення: “Ви й не уявляєте собі, від як давна я чекаю на якусь нагоду зустрітися з Вами”⁴². Отже, Кентржинський знав Крупницького винятково по працях, який до нього був єдиним українським істориком, добре обізнаним зі шведською історіографією мазепинської (чи каролінзької) доби. Та попри заочне знайомство, Кентржинський вважав Крупницького своїм “вчителем”, що “спонукав” його студіювати тему шведсько-українських відносин ранньомодерного часу⁴³. Іншою перешкодою до здобуття докторату була потреба скласти іспит перед двома професорами – спеціалістами з мазепинської доби. Окрім Крупницького, другим професором могла бути Наталія Полонська-Василенко, Олександр Шульгин або ж Ілько Борщак⁴⁴. Як вирішилось це питання, на жаль, встановити не вдалось, однак вирішилось воно позитивно. Найвірогідніше, іспит прийняв Крупницький та Полонська-Василенко (листовно, з залученням допомоги Юрія Шереха). Оскільки, Крупницький і надалі перебував у лікарні, він і в захисті брав участь заочно, як і привітав колегу з успішним захистом листом аж від 18 січня 1952 р.⁴⁵

В історіографії побутує широка дата захисту Кентржинського кінцем літа – початком осені 1951 р.⁴⁶ В дійсності захист відбувся 15 вересня 1951 р. в Українському Вільному Університеті у Мюнхені⁴⁷. На той час УВУ був єдиним українським університетом у вільному світі з правом надання докторських дипломів, визнаних Баварським урядом⁴⁸, тому вибору місця захисту в Кентржинського не було. Темою докторської дисертація став “Союз Карла XII з

⁴¹ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 550.

⁴² *Ibid.*

⁴³ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *Мазена*, с. 8.

⁴⁴ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 551.

⁴⁵ *Ibid.*, с. 552.

⁴⁶ Н. О. КОЦОБІНСЬКА, *Op. cit.*, с. 68–69.

⁴⁷ *Universitas Libera Ucrainensis: 1921–2011* / упоряд.: Уна Пацке, Микола Шафовал, Роман Яремко. Мюнхен, 2011, с. 375.

⁴⁸ ЯРОСЛАВА МЕЛЬНИК, “Заклад, що залишив непроминальний слід у рідній і світовій науці”: до 70-річчя УВУ в Німеччині, [у:] “Науковий збірник УВУ”. Т. 20. Мюнхен, 2015, с. 11.

Мазепою в освітленні найновішої історіографії”. На сьогодні ця дисертація, наскільки відомо, не потрапила в коло зору науковців. Не відображена вона і в емігрантській українській Мазеріані, на відміну від монографії Кентржинського “Мазепа”⁴⁹. Машинопис дисертації, на правах рукопису, зберігається в архіві Українського Вільного Університету в Мюнхені під шифром 3300. З двох примірників зберігся один. Обсяг дисертації – 62 аркуші⁵⁰. Це переважно машинопис, тексти латинського алфавіту вписані в текст дисертації від руки. Містить текст і непоодинокі закреслення та виправлення.

Докторська дисертація Кентржинського по факту була продовженням попередніх досліджень Крупницького⁵¹, що й на сьогодні, попри те, що пройшло 80 років з часу їх публікації, залишаються основними історіографічними джерелами з шведської історіографії мазепинської доби в українській історіографії. Кентржинський високо оцінював “шведський” доробок Крупницького і навіть

Титульний аркуш дисертації Богдана Кентржинського “Союз Карла XII з Мазепою в освітленні найновішої історіографії”. Мюнхен, 1951

⁴⁹ Поклики на неї див.: ТЕОДОР МАЦЬКІВ, *Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687–1709*. Мюнхен, 1988, с. 11, 17, 20, 40.

⁵⁰ Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені (далі – УВУ). Дисертації. № 3300.

⁵¹ Див.: БОРИС КРУПНИЦЬКИЙ, *Карл XII в старій і новій шведській історіографії*, [у:] “Мазепа”. Т. I / “Праці Українського Наукового Інституту”. Т. 46. Варшава, 1938, с. 64–82; БОРИС КРУПНИЦЬКИЙ, *Мазепа в світлі шведської історіографії*, [у:] “Мазепа”. Т. I / “Праці Українського Наукового Інституту”. Т. 46. Варшава, 1938, с. 83–94.

виношував плани перекладу та видання праць вчителя шведською мовою⁵². На цю пропозицію Крупницький пропонував три праці: 1) Мазепіана в закордонних архівах; 2) Проблема упадку Батурина; 3) Шведсько-українські союзні договори 1708–1709 рр. Всі три статті були оригінальними, на той час ще ніде не друкованими. Відомо, що перші дві праці Кентржинський отримав, а третя була лише на рівні конспекту і дослідник мав намір до неї приступити, очевидно при собі не мав завершеного варіанту, адже це тексти дослідника з 1930-х років. Чи вийшли ці статті в Швеції – наразі не відомо. Перша з них буде опублікована в “Українській літературній газеті” в Мюнхені у травні 1956⁵³ (5 травня вченого не стане). Друга й третя статті, що первісно готувалися до 3-ої частини збірника “Мазепа”, будуть видані лише в 2011 р. Ольгою Ковалевською⁵⁴, очевидно, в початковому їхньому варіанті.

На той час, як зазначає Кентржинський, союз Карла XII та Мазепи не став темою спеціального дослідження в шведській історіографії. І це при тому, що “навіть чи був який інший період шведської історії обширніше й інтенсивніше розроблений шведськими істориками, ніж епоха Карла XII-го”⁵⁵. Кентржинський слушно наголошує, що без розроблення українських сюжетів політики шведського короля, багато питань його правління залишаться малозрозумілими.

Доробок низки шведських істориків, наприклад Фрикселя, Карлсона, Стілле та Галлендорфа, Кентржинський подає за Крупниць-

⁵² Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Доповнення до листів Богдана Кентржинського ...*, ор. сит., с. 813, 814.

⁵³ Б. Крупницький, *До Мазепиної проблематики. Мазепіана в закордонних архівах*, [у:] “Українська Літературна Газета”. Мюнхен 1956. Травень, ч. 5.

⁵⁴ БОРИС КРУПНИЦЬКИЙ, *Проблема падіння Батурина*, [у:] “Збірник «Мазепа»: реконструкція видавничого проекту 1939–1949 років” / упоряд., вст. стаття Ольги Ковалевської. Київ: Темпора, 2011, с. 39–43; БОРИС КРУПНИЦЬКИЙ, *Шведсько-українські союзні договори 1708–1709 рр. як історичне джерело*, [у:] “Збірник «Мазепа»: реконструкція видавничого проекту 1939–1949 років” / упоряд., вст. стаття Ольги Ковалевської. Київ: Темпора, 2011, с. 29–38.

⁵⁵ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *Союз Карла XII з Мазепою в освітленні найновішої історіографії*, [у:] Архів УВУ. № 3300, с. 1.

ким, дещо доповнюючи й розширюючи праці свого вчителя. Більш детально автор аналізує праці Гаральда Єрне, “що виховав цілий ряд шведських істориків”⁵⁶, отже, мав значний вплив на розвиток шведської історіографії. Хоча Єрне не приділив уваги шведсько-українському союзу початку XVIII ст., ще в 1879 р. він дав загальний огляд української історії, культури та національного руху. Єрне подає українців як окремий народ, “засуджує репресивні методи царсько-російської реакції” щодо українців та розкриває “пропагандивні змагання Росії переконувати закордон про монолітність її народу”⁵⁷. Щодо козацького періоду автор зосереджує увагу на визвольних змаганнях козаків та наголошує на нижчості російської культури проти української. Таким чином, підсумовує Кентржинський, шведський історик “розумів історичне тло й традиційний підклад Мазепиної політики, і можна тільки шкодувати, що він не розвинув ширше своїх поглядів на цю справу в якійсь з своїх публікованих праць”⁵⁸.

Якщо праці Єрне були кроком вперед в опрацюванні української тематики в Швеції, то “цілковитим кроком назад” стала монографія про Мазепу шведського популяризатора Альфреда Єнсена. Це була перша книга про Мазепу в шведській літературі, однак, її розгляд через “неперекірчивий негативізм і до справжніх вершин односторонності й поверховності доведений психологізм” можна було б опустити, якби не та, за висловом Кентржинського, “злочасна роль”, яку вона, разом зі скороченим перекладом монографії Костомарова, відіграла в шведській історіографії як доступне джерело про гетьмана Мазепу. Кентржинський наголошує на її сумнівній науковій вартості й на тому, що навіть шведські фахові історики не визнають Єнсена за історика. Та попри таку нищівну оцінку, Кентржинський мав намір написати про Єнсена меморіальну статтю як члена Наукового товариства ім. Шевченка в зв’язку з тридцятими роковинами від дня його смерті⁵⁹.

⁵⁶ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *Союз Карла XII з Мазепою...*, *op. cit.*, с. 12.

⁵⁷ *Ibid.*, с. 13.

⁵⁸ *Ibid.*, с. 15.

⁵⁹ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 557.

Цілом самостійно від Крупницького Кентржинський аналізує чотиритомову монографію Беннедіка “Карл XII на полі бою”, видану шведським Генеральний штабом у 1918–1919 рр. За висновками Кентржинського, “Беннедік найсумлінніше поставився до шведсько-українського союзу, досліджуючи похід Карла XII-го в Україну”⁶⁰. Так, на відміну від своїх попередників, Беннедік “об’єктивніший у своєму ставленні до Мазепи”⁶¹. На думку Беннедіка, як її подає Кентржинський, союз Карла XII не був випадковим. “Ані росіяни, ані шведи не вважали Мазепи маловартісним союзником, який мав можливість виставити 40.000 вояків”⁶². Водночас, зважившись на відкритий союз з Мазепою, Карл XII всіляко намагався захистити Україну від вступу на її територію московських військ. Беннедік, всупереч думці Стілле, вважає похід у напрямку Новгород-Сіверського задумом самого Карла XII, а не порадою Мазепи. Цим маневром король і прагнув відвернути московські війська від Батурина, хоча й не зміг ні відволікти московську армію від теренів України, ні вчасно поспіти на допомогу козацькій столиці. “Можна припускати, – слідом за Беннедіком пише Кентржинський, – що коли б співпраця між Карлом XII і Мазепою започаткувалася більше щасливо, і коли б столицю Мазепи можна було використати як базу, участь козаків в боротьбі проти царя Петра була б зовсім інакше, ніж це потім сталось”⁶³. Терор московитів спаралізував український спротив і лише відносно мале число козаків пішло за своїм гетьманом, відтак “шведи отримали поміч далеко не в тих розмірах, на які вони розраховували”⁶⁴.

Падіння Батурина змусило Карла XII шукати контактів з запорожцями. Тут Беннедік подає коротко інформацію про запорожців – народ на Низу Дніпра, що був войовничо налаштований проти Москви. Кентржинський наводить цитату з праці Беннедіка, згідно якої, “роля, яку запорожці відіграли ставши на сторону шведів в їх боротьбі проти Росії мала далеко більше значення, ніж це собі досі

⁶⁰ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *Союз Карла XII з Мазепою...*, op. cit., с. 33.

⁶¹ *Ibid.*, с. 19.

⁶² *Ibid.*, с. 21.

⁶³ *Ibid.*, с. 23.

⁶⁴ *Ibid.*

увляляли. Квантитативно вони становили значну силу; в тому часі її оцінювано на приблизно 15.000 чоловік, які всі були добрими вояками”⁶⁵. З переходом запорожців на бік шведів та Мазепа Беннедік викладає відомі умови українсько-шведського союзу, розкриває роль Мазепа та запорожців у налагодженні зв’язків з Кримом та Оттоманською портою. Знімає Беннедік з Мазепа й відповідальність, буцім то саме він намовив короля атакувати Полтаву: “Карл XII ніколи не слухав ніяких порад, а все вирішав сам і тому й ніс сам, і мусів нести, тягар відповідальности”, – цитує Беннедіка Кентржинський.

На жаль підхід Беннедіка до аналізу подій не знайшов продовження в шведській історіографії. Попри певну дискусію між представниками старої та нової шведської історіографії, представлену Карлсоном та Стілле, старі штампи та підходи продовжували панувати в історичній науці Швеції, що український дослідник демонструє на аналізі праць Адельшольда, Мунте та Братта, що всю вину за провал українських операцій шведської армії покладали на гетьмана Мазепу. Згідно Адельшольда, український гетьман з’явився перед Карлом XII “не на чолі 40.000-го війська, а як засуджений царем на смерть утікач з усього кількома тисячами супутників, які були наставлені битися *проти* шведів. Це була дуже неприємна несподіванка для шведського короля, що напевно розраховував на значну поміч”⁶⁶. І зовсім анекдотично Адельшольд подає образ запорожців, між іншим зазначаючи, що серед взаємних подарунків між Карлом XII та кошовим Костем Гордієнком, останній серед іншого подарував королеві 115 російських мужиків, “яких він спеціально для цієї цілі звелів наловити”⁶⁷. І це при тому, що на середину ХХ ст. Адельшольд вважався одним з провідних шведських істориків і за ним повністю пішла низка шведських дослідників, наприклад Братт.

Більш об’єктивним Кентржинський визнає представника “старої школи” Норденсвана, згідно якого, союз з Україною був вигідний самому королю у його планах організувати спільний напад на

⁶⁵ Богдан Кентржинський, *Союз Карла XII з Мазепою...*, оп. cit., с. 28.

⁶⁶ *Ibid.*, с. 37.

⁶⁷ *Ibid.*, с. 39.

не тільки утруднюють собі, але подекуди, майбуть, і унеможливають розв'язку, або докладніше насвітлення ~~цих питань~~ проблем. Твердження може видатись парадоксальним, але це одначе факт, що більшість тут вчислених так суттєвих історичних даних відносно України переважною частиною шведських істориків просто не береться в рахубу, а тими, які звертають на деякі з них свою увагу, трактується далеко непропорційно до їх ваги. В неодному випадку можна навіть говорити ~~про свідоме ігнорування цих даних~~ про нехтування джерельними даними й численими опублікованими результатами наукових дослідів українських, польських, турецьких і ~~російських~~ російських істориків, що кинули нове світло на ці проблеми.

~~Особливо мало уваги в шведській історіографії надається цим даним, особливо в частині, що стосується української історії. Це видно з того, що в шведській історіографії ці дані здебільшого не згадуються, а якщо згадуються, то тільки в контексті згадки про Україну в загальних рисах. Це свідчить про те, що шведські історики не цікавилися цими даними, особливо в частині, що стосується української історії.~~

Наявність ~~даного~~ ^{даного} ~~даного~~, з нашої точки погляду, невідрадного стану в шведській історіографії, в нас мало відома, можна припускати, що фактичний стан знаній зовсім обмеженій кількості українських істориків Мазепинської доби, які спеціально зацікавлені шведсько-українськими відносинами. Першим нашим істориком, що звернувся безпосередньо до шведських джерел, був проф. Стефан Томашівський. В статті "Із записок Каролінінів про 1708/9 р." ^{3/} він звернув увагу на те, що

3/. Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, т. 92, 1909, кн. 6, стор. 66-92.

"особливо мало позору давано у нас на історіографію шведсь-

Аркуш дисертації Богдана Кентржинського "Союз Карла XII з Мазепою в освітленні найновішої історіографії". Мюнхен, 1951 (с. 3)

Росію турків, татар, поляків, власне шведів та козаків. Найбільшу ж цінність серед представників “старої школи” український дослідник відносить монографії Артура Мунте “Карл XII і російська морська потуга”, хоча української проблематики Мунте торкнувся лише побіжно, а також “Історії Швеції” Ейріка Горнборга. Кентржинський відмічає, що “Мунте один з рідких шведських істориків, який описуючи капітуляцію під Переволочною, не забуває згадати про ту трагічну долю, яка зустріла «наших союзників, запорожців, яких Карл XII обіцяв узяти під свою протекцію»”⁶⁸. Натомість Горнборг цілком нігілістично ставиться до постаті Карла XII та його української політики.

Зі своїх сучасників Кентржинський зупиняється на працях Нільса Герлітца та Стіґа Бакмана. Останній значну увагу присвятив як історії підготовки, так і самому шведсько-українському союзові. На думку Бакмана, йшлося про широко закроений союз, в який мали увійти Швеція, Україна, Польща, Трансільванія, Крим та Туреччина. Такий широкий союз був потрібний саме Мазепі, який таким чином намагався забезпечити незалежність України супроти не лише Росії, а й Польщі. Саме пропольська політика, на думку Бакмана, стала причиною й віддалення українців від Карла XII та його планів. Карл XII, зважаючи на віддаленість Швеції від України, вважав, що роль протектора України “мала перейняти приязно до Швеції настановлена Польща”, тим самим король прагнув “включити українську автономію в польську імперію, замість у московську, де самостійність і так була ілюзорична наслідком централізаційної політики царя Петра”⁶⁹. Бакман використовує значну історіографію, однак зовсім ігнорує українську.

Кентржинському вдалося виділити єдиного шведського історика, який використовував тогочасну українську історіографію. Ним виявився Ерік Тенгберг, “що у своїй розвідці «Карл XII в Україні весною 1709 р.» м. ін. покликується на дві праці Крупницького, а саме «Мазепа й шведи в 1708 р.» та «Hetman Mazepa und seine Zeit»”⁷⁰.

⁶⁸ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *Союз Карла XII з Мазепою...*, *op. cit.*, с. 43.

⁶⁹ *Ibid.*, с. 52.

⁷⁰ *Ibid.*, с. 54.

Містять цікаві для української історії дослідження щорічники “Каролінського Союзу”, однак аналіз цих публікацій Кентржинський відклав на “інший час”⁷¹. Очевидно вони також мали увійти у згадані в листі до Крупницького недописані до закінчення дисертації 20 сторінок тексту. Коротко згадує дослідник про відображення шведсько-українського союзу в загальних працях з історії Швеції, наприклад у п’ятнадцятитомовій “Історії Швеції до наших днів”, тритомовій “Шведській історії впродовж віків” та “Історії Швеції” Інгвара Андерсона, виданій Шведською Академією Наук. Подає Кентржинський представлення союзу в шведських енциклопедіях. Так, у 17-му томі другого видання 38-томової “Nordisk Familjebok” дві з половиною шпальти присвячено Мазепі за авторством Карла Сільверстольпе, джерелами для якого послужили праці Єнсена та Костомарова з усіма їхніми хибами. Натомість у третьому виданні у 23-му томі статтю про Мазепу на пів шпальти написав Вернстедт на тих самих джерелах. Інакше подає образ Мазепи “Свенск Упслясгсбук”. Відповідну статтю на одну шпальту підготував Яррінг. Серед джерел статті, окрім Єнсена та Костомарова, зазначені й праці Борщака та Мартеля. Лише 15 рядків про Мазепу містить і 9-й том 15-титомового “Конверсаційного Лексикону Бонніера”. Таким чином, підсумовує Кентржинський, монографія Єнсена, повністю зігнорована шведською історіографією, стала основним джерелом для шведських енциклопедій.

Докторська дисертація Кентржинського не була опублікована, однак вона лягла в основу його монографії “Мазепа”⁷², про що автор опосередковано зазначає у передмові до книги⁷³. Ідея написати власну книгу про славетного українського гетьмана очевидно виникла ще в часі праці над дисертацією. Як і в дисертації, в монографії помітний вплив ідей та концепцій Крупницького.

Ознайомлення зі шведською історіографією показало Кентржинському спотворений образ України та Мазепи, що сталося під впливом домінування російської історіографії. У листі до Бориса

⁷¹ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *Союз Карла XII з Мазепою...*, op. cit., с. 55.

⁷² ВОНДАН КЕНТРСЧУНСЬКИЙ, *Мазепа*. Stockholm, 1962, 538 s. Український переклад: БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *Мазепа*, 496 с.

⁷³ БОГДАН КЕНТРЖИНСЬКИЙ, *Мазепа*, с. 7.

Крупницького від 15 січня 1952 р. Кентржинський, розповідаючи про свій виступ 4 січня того ж року перед членами “Каролінського Союзу” про політичні підвалини союзу Карла XII та Івана Мазепи, відмічає відзначене ним незмінне в російській політиці та “науці” ставлення до Мазепи “від Петра до Сталіна та від [Феофана] Прокоповича до [Євгена] Тарле та вплив російської історіографії на шведську в цьому відношенні”. Дослідник проаналізував “29 видань підручника історії для шведських гімназій, на якому вплив московської пропаганди можна наглядно висвітлити”⁷⁴. Природно, що така наукова та публіцистична позиція Кентржинського викликала проти нього та загалом української справи велику кампанію шведської комуністичної преси⁷⁵.

По здобутті докторату 29 лютого 1952 р. Кентржинський був обраний звичайним членом Наукового товариства імені Шевченка, а згодом і членом-кореспондентом Української Вільної Академії Наук⁷⁶. У тому ж році вдалося досліднику й виголосити одну доповідь на засіданні НТШ в Сарселі на тему: “Українська справа в аспекті шведської каролінської історіографії”⁷⁷. Дослідник продовжує вивчати україно-шведські відносини, працює в архіві м. Упсали, де опрацьовує джерела XVII–XVIII ст., налагоджує активну співпрацю зі шведським товариством “Karolinska Förbundet”, на сторінках щорічника якого висвітлює історію відносин Карла X Густава з Богданом Хмельницьким. Колективним членом цього товариства став “Український академічний клуб”⁷⁸. Відтак 11 січня 1957 р. у тому ж таки Українському Вільному Університеті у Мюнхені дослідник захистив габілітаційну дисертацію на тему “Карл Десятий та Східно-європейська криза 1654–1655 pp.”⁷⁹, однак її, на жаль,

⁷⁴ Ю. А. Черченко, *Доповнення до листів Богдана Кентржинського...*, оп. cit., с. 813.

⁷⁵ *Ibid.*, с. 814.

⁷⁶ Ю. А. Черченко, *Документи Богдана Кентржинського в Архіві ОУН у Києві*, оп. cit., с. 175; Ю. А. Черченко, *Листування Богдана Кентржинського...*, оп. cit., с. 561.

⁷⁷ Ю. А. Черченко, *Богдан Кентржинський...*, оп. cit., с. 203.

⁷⁸ Ю. Черченко, Д. БУРІМ, *Документи Богдана Кентржинського*, оп. cit., с. 618.

⁷⁹ *Universitas Libera Ucrainensis: 1921–2011*, с. 375.

виявити в архіві УВУ на сьогодні мені ще не вдалося. Як монографія вона було опублікована шведською мовою “Karl X Gustav inför Krisen i öster 1654–1655” (Стокгольм, 1956). Книга була видана за державний кошт і вона принесла Кентржинському визнання серед істориків Швеції та дала можливість отримати грант у розмірі 2 млн. франків для дослідницької роботи в архівах Туреччини, Франції, Німеччини, Бельгії, Італії та Греції. Очевидно, у рамках цього гранту в Парижі дослідник прочитав публічну лекцію на тему “Українська політика Швеції у XVII та XVIII ст.”, а 18 серпня 1960 р. на 11-му Міжнародному конгресі історичних наук у Стокгольмі Кентржинський виступив з доповіддю “Мазепа й Велика Північна Війна”, 27 серпня мав спільну доповідь зі шведським істориком Вільгельмом Тамом на тему “Швеція й Росія в добу Тридцятилітньої Війни”⁸⁰. З іншого вагомого “мазепинського доробку” Кентржинського можна ще назвати переклад українською мовою оповідання шведського письменника, лауреата Нобелівської премії Карла Густава Вернера Гейденстама (1859–1940) “Мазепа і його амбасадор”⁸¹, що ще чекає свого перевидання в Україні.

На далі до кінця свого життя Кентржинський залишався професором історії в Стокгольмському університеті та деякий час професором економічної історії в університеті Упсалли. За той час історик опублікував ще низку монографій та статей шведською мовою, зокрема з доби гетьмана Мазепа. Наприклад, це такі статті, як “Мазепа в українській історіографії”, “Пропагандивна війна в Україні 1708–1709 рр.”, “До передісторії каролінської політики в Україні”⁸². Кентржинський мав намір написати велику монографію про Карла XII українською мовою, оскільки “в нас ще нема такої основнішої праці, і думаю, що вона задалася б для наших істориків, які ... не мають доступу до шведських джерел через незнання мови”⁸³, – писав дослідник у листі до Крупницького від 2 червня 1951 р. Однак цей намір так і залишився незреалізованим.

⁸⁰ Н. О. КОЦЮБИНСЬКА, *Op. cit.*, с. 71, 74, 75.

⁸¹ Ю. ЧЕРЧЕНКО, *Документи Архіву ОУН...*, *op. cit.*, с. 453.

⁸² О. ВІНТОНЯК, *Пам'яті Богдана Кентржинського*, *op. cit.*, с. 76–77.

⁸³ Ю. А. ЧЕРЧЕНКО, *Листування Богдана Кентржинського...*, *op. cit.*, с. 549.

Помер Кентржинський 22 травня 1969 р. у Стокгольмі, де і був похований. Він прожив коротке життя, лише 50 років, однак сповнене діяльності й віри в незалежну Україну. Його наукова біографія є складовою політичної. Для своїх публіцистичних статей та наукових праць дослідник обирав теми, пов'язані не просто з Україною, а з її визвольною боротьбою проти Москви, що актуалізує постать вченого і в наш час.

На могилі Богдана Кентржинського.
Зліва направо: Катерина Штуль, Фредерік Барб'є, Антоніна Штуль,
Олег Штуль, Олена Кентржинська, Тарас Кентржинський.
Стокгольм, Швеція, 1970 р.⁸⁴

Природно, що пов'язавши своє життя та діяльність зі Скандинавськими країнами, магістральною темою наукових студій й мала стати історія України доби Мазепи, зокрема українсько-шведський союз початку XVIII ст. З іншого боку, накладання російськими окупантами до українських самостійників “тавра” “Мазепинства”

⁸⁴ Б. ЗЕК, *Олег Штуль у боротьбі за Україну*, [у:] “Літопис Української повстанської армії”: Серія “Події і люди”. Кн. 22. Торонто; Львів: Вид-во “Літопис УПА”, 2013, с. 68.

спонукало Кентржинського й до використання постаті великого гетьмана в його актуальній політичній боротьбі за здобуття Україною незалежності. Приклад Кентржинського показує й контрдіяльність советських постпредів та закордонних комуністичних партій (п'ятих колон ССРСР) з протистояння українським акціям, намагання дискредитувати не лише сам український рух, а й українську минувшину. Проте, докторська дисертація Кентржинського це й здобуток чистої науки та сторінка історії української історичної науки в діаспорі другої половини ХХ ст.

Як Кентржинський, так і його вчитель Крупницький та їхні колеги – люди-універсали. Вони органічно поєднували в собі політичну боротьбу й наукову діяльність. Крупницький ветеран Армії УНР, Кентржинський – чинний й активний діяч ОУН. Вони діяли в іншонаціональному середовищі, однак у центрі уваги й метою їхнього життя була Україна. Відтак перед українськими науковцями, передусім археографами та бібліографами, постає завдання виокремлення всієї наукової та публіцистичної спадщини Кентржинського, зокрема його Мазепіани, її переклад та видання українською мовою, що стане запорукою повноцінному поверненню імені дослідника в Україну, в український науковий та культурний простір.

References

CHERCHENKO Y. A., (2009), Dokumenty Bohdana Kentrzhynskoho v Arkhivi OUN u Kyievi, [in:] “Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk”. Vyp. 13/14, t. 16/17. Kyiv, s. 173–190. [In Ukrainian].

CHERCHENKO Y. A., (2010), Bohdan Kentrzhynskiy – diiach ukrainskoho natsionalistychnoho rukhu, zhurnalist i vchenyi-istoryk, [in:] “Ukrainskyi vyzvolnyi rukh”. Zb. 14. Lviv, s. 194–204. [In Ukrainian].

CHERCHENKO Y. A., (2013), Dopovnennia do lystiv Bohdana Kentrzhynskoho do Volodymyra Yaneva ta Borysa Krupnytskoho, [in:] “Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk”. Vyp. 18. Kyiv, s. 812–814. [In Ukrainian].

CHERCHENKO Y. A., (2012), Lystuvannia Bohdana Kentrzhynskoho z Dmytrom Doroshenkom, Borysom Krupnytskym, Volodymyrom Kubiiovychem i Volodymyrom Yanevym, [in:] “Ukrainskyi arkheo-

hrafichnyi shchorichnyk”. Vyp. 16/17, t. 19/20. Kyiv, s. 545–569. [In Ukrainian].

CHERCHENKO, Y., BURIM D., (2012), Dokumenty Bohdana Kentrzhynskoho pro ukrainski hromady v Nimechchyni ta krainakh Skandynavii, [in:] “Naukovi zapysky: Zb. pr. molodykh vchenykh i aspirantiv”. T. 24. Kyiv, s. 597–623. [In Ukrainian].

CHERCHENKO Y., (2010), Dokumenty Arkhivu OUN u Kyievi pro zhyttia ta diialnist ukrainskoho zhurnalista i istoryka Bohdana Kentrzhynskoho, [in:] “Naukovi zapysky: Zb. pr. molodykh vchenykh i aspirantiv”. T. 21. Kyiv, s. 451–465. [In Ukrainian].

HERASYMOVA H., (2004), Kentrzhynskiy Bohdan, [in:] “Ukrainski istoryky XX stolittia: Biobibliohrafichni dovidnyk”. Kyiv. Vyp. 2, ch. 2, s. 195–197. [In Ukrainian].

KENTRSCHYNSKYJ B., (1962), *Mazepa*. Stockholm. [In Ukrainian].

KENTRSCHYNSKYJ B., (1955), Na skandynavskomu sektori OUN v Druhii svitovii viini, [in:] “Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv 1929–1954. Paryzh. [In Ukrainian].

KENTRSCHYNSKYJ B., (2017), *Mazepa* / per. Oleha Korolia. Kyiv: Tempora. [In Ukrainian].

KOTSIUBYNSKA N., (2020), Reprezentatsiia diialnosti Bohdana Kentrzhynskoho v emihratsii cherez pryzmu eho-dzherel ta presy, Mahisterska robota. Natsionalnyi universytet “Kyievo-Mohylianska akademiia”, Fakultet humanitarnykh nauk, Kafedra istorii. Kyiv. [In Ukrainian].

KRUPNYTSKYI B., (1938), Karl XII v starii i novii shvedskii istoriohrafii, [in:] “Mazepa”. T. I. “Pratsi Ukrainskoho Naukovoho Instytutu”. T. 46. Varshava, s. 64–82. [In Ukrainian].

KRUPNYTSKYI B., (1938), Mazepa v svitli shvedskoi istoriohrafii, [in:] “Mazepa”. T. I. “Pratsi Ukrainskoho Naukovoho Instytutu”. T. 46. Varshava, s. 83–94. [In Ukrainian].

KRUPNYTSKYI B., (2011), Problema padinnia Baturyna, [in:] “Zbirnyk «Mazepa»: rekonstruktsiia vydavnychoho proektu 1939–1949 rokiv / uporiad., vst. stattia Olhy Kovalevskoi. Kyiv: Tempora, s. 39–43. [In Ukrainian].

KRUPNYTSKYI B., (2011), Shvedsko-ukrainski soiuzni dohovory 1708–1709 r. yak istorychne dzherelo, [in:] “Zbirnyk «Mazepa»: rekonstruktsiia vydavnychoho proektu 1939–1949 rokiv” / uporiad., vst. stattia Olhy Kovalevskoi. Kyiv: Tempora, s. 29–38. [In Ukrainian].

MATSKIV T., (1988), Hetman Ivan Mazepa v zakhidnoevropeiskykh dzherelakh 1687–1709. Miunkhen. [In Ukrainian].

MELNYK Y., (2015), “Zaklad, shcho zalyshyv nepromynalnyi slid u ridnii i svitovii nautsi”: do 70 richchia UVU v Nimechchyni”, [in:] “Naukovyi zbirnyk UVU”. T. 20. Miunkhen, s. 11–17. [In Ukrainian].

RUDNYTSKYI Y., (1957), Z podorozhi do Skandynavii 1957. Vinnipeh; Oslo: Tyktor, 136 s. [In Ukrainian].

Universitas Libera Ucrainensis: 1921–2011 / uporiad.: Una Patske, Mykola Shafoval, Roman Yaremko. Miunkhen, 2011. [In Ukrainian].

VINTONIAK O., (1969), Pamiati Bohdana Kentrzhynskoho, [in:] “Ukrainskyi istoryk”. Ch. 4, s. 72–77. [In Ukrainian].

ZEK B., (2013), Oleh Shtul u borotbi za Ukrainu, [u:] “Litopys Ukrainskoi povstanskoi armii”: Seriia “Podii i liudy”. Kn. 22, Toronto; Lviv: Vyd-vo “Litopys UPA”, 110 s. [In Ukrainian].

Archival sources

KENTRSCHYNSKYJ B., (1951), Soiuz Karla XII z Mazepoiu v osvittenni nainovishoi istoriografii, [in:] Arkhiv UVU. № 3300, 62 s. [In Ukrainian].

Богдан Кентржинський та його докторська дисертація

Стаття розкриває сторінку з творчої біографії відомого українського громадсько-політичного діяча, члена Наукового товариства ім. Шевченка та Української Вільної Академії Наук Богдана Кентржинського (1919–1969), а саме – історію підготовки та захисту докторської дисертації. Дисертація присвячена темі висвітлення постаті гетьмана Мазепи та України того часу в шведській історіографії. Першочергова увага приділена питанням українсько-шведського союзу початку XVIII ст.

Богдан Кентржинський – один з провідних діячів ОУН(М), очільник організації на північному векторі її діяльності – у Скандинавії. Лю-

дина-поліглот, блискучий публіцист, автор сотень статей про Україну та українську культуру в скандинавській пресі. Особливо активною була його діяльність у роки Другої світової війни. Окрім публікацій у скандинавській пресі Кентржинський заснує й українські часописи у Скандинавії, орієнтовані передусім на українських полонених у Фінляндії. Окрім публіцистики, історик читав публічні лекції з історії та культури України, з наголосом на історії визвольної боротьби українців проти Москви. Так, з публіцистики та лекцій і сформувалась магістральна тема наукових досліджень Кентржинського – вивчення козацької доби української історії. Особливо тема Мазепи була вдячною і для протистояння советській пропаганді, зокрема спростуванню советських історичних мітів. Також Північна війна є чутливою темою для шведської історіографії та історичної пам'яті шведів. Відтак вибір теми виявився вдалим і Кентржинський був “почутий” у Швеції.

Докторська дисертація була захищена в Українському Вільному Університеті у Мюнхені 15 вересня 1951 р. Науковим керівником дисертації виступив відомий український історик Борис Крупницький. Згодом ця дисертація лягла в основу монографії Кентржинського “Мазепа”. Тема шведсько-українського союзу за Карла X та Богдана Хмельницького стане габілітаційною дисертацією історика, захищена також в Українському Вільному Університеті в Мюнхені у 1957 р.

Ключові слова: Богдан Кентржинський, ОУН(М), Іван Мазепа, Карл XII, Український Вільний Університет у Мюнхені, діаспорна історіографія, докторська дисертація, діаспора.

Дмитро Гордієнко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; старший науковий співробітник Музею Гетьманства (м. Київ, Україна),

Dmytro Hordiienko, PhD in History, Senior researcher at the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the NAS of Ukraine; Senior researcher at the Hetmanate Museum (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-2313-9019

E-mail: dmytro.gordiyenko@gmail.com

Received: 04.07.2024

Advance Access Published: September 2024